

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ УЧЕНЫХ УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИМЕРОВ

Рашидова Д.К., С.Ш., Партоев К., Сатторов Б.Н., Бобозода Б. Б.

**Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
Академии сельскохозяйственных наук РУз, Ташкент, Узбекистан
Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни,
Душанбе, Таджикистан**

В течение 2021-2024 гг. узбекские и таджикские ученые плодотворно сотрудничают в направлении изучения влияния биологического полимера УЗХИТАН, синтезированного узбекскими учеными, как в лабораторных экспериментах, так и в полевых исследованиях, проведенных в условиях Республики Узбекистан [3,4] и Таджикистан [1]. В результате проведенных совместных экспериментов нами установлены положительные эффекты предпосевной обработки семян различных культур [2] в условиях Гиссарской долины Таджикистана (в Институте ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана, расположенного на высоте 840 м над уровнем моря).

В частности, учеными Узбекистана и Таджикистан установлен положительный эффект предпосевной обработки семян водным раствором УЗХИТАНА на рост и развитие, а также на продуктивность ряда сельскохозяйственных культур (хлопчатник, пшеницы, картофеля, маша, фасоли, кукурузы, подсолнечника и др.).

В связи с этим в последние годы нами были продолжены опыты по выявлению влияния различных стимуляторов на энергию прорастания, а также на формирования морфологических признаков и продуктивности ряда сельскохозяйственных культур в условиях полевых опытов в Институте ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана.

В условиях Гиссарской долине Таджикистана (в лабораторных условиях и в экспериментальном поле Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана, расположенного на высоте 840 м над уровнем моря (при весеннем и летнем посевах культур, в течение 2019-2023гг.) были проведены посевы семян кабачков, огурцов, фасоли и маша, которые были замочены перед посевом в течение три часа в водном растворе УЗХИТАНА (полученный нами из Института химии и физики полимеров АН Республики Узбекистан). Во время вегетации растений провели вегетационные поливы – четыре-шесть раз, в зависимости от сроков посева культур. При посеве семян были внесены в почву минеральные удобрения из расчётов: $N_{40}P_{60}K_{30}$ кг/га (в виде действующего вещества). Провели фенологические учеты и наблюдения, а урожай культур был собран ежегодно в середине июля и в начале ноября ежегодно, в зависимости от сроков посевов сельскохозяйственных культур.

Проведенные нами исследования показали, что биологический стимулятор УЗХИТАН стимулирует формированию роста растений, а также положительно сказывается на количестве листьев и стручков у опытных растений фасоли и маша, чем в контрольном варианте (таблица 1). Как вытекает из таблицы 1, под влиянием стимулятора УЗХИТАН наблюдается увеличение высоты растений, количества листьев и количества стручков на растении фасоли соответственно на 21,1; 20,0 и 25,2% по сравнению с контролем, а по растению маша соответственно на 28,1; 37,1 и 48,7%. Эти показатели в среднем по фасоли и машу по сравнению с контролем выше на 34,3; 28,0 и 35,3% соответственно.

Таблица 1.

Влияние стимулятора УЗХИТАН на высоту растений, количество листьев и стручков у растений фасоли и маша (среднее за 2019-2023гг.)

Культуры	Варианты опыта	Количество растение	Высота растений, см	Количество листьев, шт./раст.	Количество стручков, шт./растение.
Фасоль	Контроль	200	95	25	5,67
	УЗХИТАН	210	115	30	7,10
	Разность от контроля, %	-	21,1	20,0	25,2
Маш	Контроль	160	57	20	4,27
	УЗХИТАН	190	73	27,5	6,35
	Разность от контроля, %	-	28,1	37,5	48,7
Среднее (маш и фасоль)	Контроль	360	70	22,5	4,97
	УЗХИТАН	400	94	28,8	6,73
	Разность от контроля, %	-	34,3	28,0	35,3

Следовательно, как показывают полученные нами результаты под воздействием стимулятора УЗХИТАН наблюдается значительное увеличение высоты растений, количество листьев и количество стручков на растении, чем в контроле.

Таблица 2.

Влияние биостимулятора УЗХИТАН на ряда морфологических признаков у растений фасоли и маша (среднее за 2019-2023гг.)

Культуры	Варианты опыта	Масса стручков с зернами, г/раст.	Общая масса стеблей и корней, г/раст.	Общая биологическая масса, г/раст.
Фасоль	Контроль	10,8	105	115,8
	УЗХИТАН	13,2	139	152,2
	Отклонение от контроля, %	22,2	32,4	31,4
Маш	Контроль	3,6	13,6	17,2
	УЗХИТАН	4,9	15,8	20,7
	Отклонение от контроля, %	36,1	16,2	20,3

Из таблицы 2 видно, что под влиянием стимулятора УЗХИТАН наблюдается увеличение массы стручков с зернами, общая масса стеблей и корней и общая биологическая масса растений фасоли соответственно на 22,2; 32,4 и 31,4% по сравнению с контролем. Эти показатели по растению маша также увеличиваются по сравнению с контролем на 36,1; 16,2 и 20,3% соответственно.

Таким образом, под влиянием стимулятора УЗХИТАН наблюдается существенное увеличение массы стручков с зернами, общая масса стеблей и корней и общая биологическая масса растений, чем в контроле.

Как показали наши опыты, биостимулятор УЗХИТАН также вызывает стимуляции роста растений увеличению количество листьев на растениях кабачков и огурцов в условиях Гиссарской долины Таджикистана (таблица 3). Из данных таблицы 3 под воздействием стимулятора УЗХИТАН в среднем у растениям кабачков и огурцов в среднем увеличивается высота растений (на 12,4%) и количество листьев (на 38,1%) по сравнению с контроля. Таким образом, стимулятор

УЗХИТАН оказывает положительное воздействие на высоты растений и количество листьев на растениях кабачков и огурцов.

Таблица 3.
Влияние биостимулятора УЗХИТАН на рост и количество листьев у кабачков и огурцов (среднее за 2019-2023 гг.).

Культура	Варианты опыта	Количество растение	Высота растений, см	Количество листьев, шт./раст.
Кабачки	Контроль	210	84	16
	УЗХИТАН	200	96	20
Огурцы	Контроль	150	105	31
	УЗХИТАН	160	120	39
Среднее (кабачки и огурцов)	Контроль	200	89	21
	УЗХИТАН	220	100	29
	Отклонение от контроля, %	-	12,4	38,1

Исследование показало, что стимулятор УЗХИТАН положительно влияет на площади листьев, на массу плодов, на массу стеблей и корней и на общую биологическую массу растений кабачков и огурцов (таблица 4).

Таблица 4.
Влияние стимулятора УЗХИТАН на продуктивность растений у кабачков и огурцов (среднее за 2019-2023гг.).

Культура	Варианты опыта	Площадь листьев, тыс.м ² /га	Общая масса плодов, г/раст.	Общая масса стеблей и корней, г/раст.	Общая биологическая масса, г/раст.
Кабачки	Контроль	25,6	980,3	280,1	1260,4
	УЗХИТАН	32,2	1119,9	335,1	1455,0
	Отклонение от контроля,%	25,8	14,2	23,8	15,4
Огурцы	Контроль	66,0	108,5	68,5	177,0
	УЗХИТАН	75,3	118,3	82,6	200,9
	Отклонение от контроля,%	14,1	9,0	20,6	13,5
Среднее (кабачки и огурцов)	Контроль	49,4	544,3	174,3	718,7
	УЗХИТАН	53,8	619,1	208,9	828,0
	Отклонение от контроля,%	8,9	13,7	19,9	15,2

Из таблицы 4 видно, что под влиянием стимулятора УЗХИТАН площадь листьев у кабачков увеличивается на 25,8%, общая масса плодов на 14,2%, общая масса стеблей и корней на 23,8% и общая биологическая масса на 15,4% по сравнению с контролем. Эти признаки под воздействием стимулятора УЗХИТАН также увеличиваются на растениях огурцов на 14,1; 9,0; 20,6 и 13,5% соответственно, чем у контроля. В среднем из двух видов растений (кабачки и огурцов) под влиянием стимулятора УЗХИТАН рассматриваемые признаки увеличиваются соответственно на 8,9; 13,7; 19,9 и 15,2% по сравнению с контролем. Таким образом, под влиянием стимулятора УЗХИТАН значительно увеличиваются показатели растений по таким генетическим признакам, как площади листьев, массы плодов, массы стеблей и корней и общая биомасса у растений кабачков и огурцов.

Таким образом, можно отметить, что стимулятор роста растений УЗХИТАН, полученные нами из Института химии и физики полимеров АН Республики Узбекистан является очень экологически чистым биопрепаратом, который без внесения каких либо вредного воздействия на окружающую среду, способствует усилению формирования морфологических признаков растений маша, фасоли, кабачков и огурцов, тем самым положительно влияет на продуктивность изученных культур в условиях Гиссарской долины Таджикистана на высоте 840 м над уровнем моря. Данного биологического стимулятора можно рекомендовать для широкого использования в производстве при выращивании различных овощных культур, как при весеннем, так и при летнем сроках посева.

Литература

1. Партоев К., Саттров Б.Н., Рашидова Д.К., Рашидова С.Ш. Результаты изучения биостимулятора Узхитан в условиях Таджикистана. Материалы международной конференции: «Фундаментальные и прикладные аспекты исследований хитина и его производных». Ташкент, 2023. - С. 35-39.
2. Партоев К., Сафаров Х.Р., Сатторов Б.Н., Рашидова Д.К. Влияние стимуляторов УЗХИТАН и эра на всхожесть, длины ростков и корешков сортов пшеницы. Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. Том 2. Москва: 2020.- С.162-170. У67; ISBN 978-5-905695-39-1.
3. Рашидова Д.К. Применение биологически активных полимеров на хлопчатнике. Ташкент, 2015.-132 с.
4. Тютюрев С.Л. Хитозановые препараты–новые экологические безопасные средства защиты растений, эффективные для фитосанитарной оптимизации агроэкосистем /Материалы симпозиума восьмой генеральной ассамблеи ВПРСМООББ. Познань, 2001.- С. 31-32.